

TOOLS4CAP ACADEMIE MODULE IV

INSTRUMENTEN VOOR EFFECTIEF BESTUUR OP MEERDERE NIVEAUS IN DE STRATEGISCHE PLANNEN VAN HET GLB: EEN DIEPGAAND INZICHT IN DE IOI-MATRIX EN INTERVENTIELOGICA

Rapport met belangrijkste punten

Inleiding

De ontwikkeling van een aantrekkelijke, veerkrachtige en duurzame landbouwsector, die in staat is om aan maatschappelijke en milieueisen te voldoen, vormt een belangrijke uitdaging voor het huidige en toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Om dit effectief aan te pakken, zijn **robuuste bestuursbenaderingen nodig die actieve participatie en samenwerking op meerdere niveaus bevorderen tussen alle belanghebbenden** betrokken bij het ontwerp en uitvoering van het beleid.

ORGANISATOR:

22 MEI 2025

ONLINE

48 DEELNEMERS uit 20 LANDEN

(Overheden, bestuursorganen; onderzoekers; innovators; en andere belanghebbenden in de landbouwsector)

PRESENTATIES EN OPNAMEN [HIER](#)

Klik op dit pictogram om de presentatie te bekijken

Klik op dit pictogram om de video te bekijken

Belangrijkste hoogtepunten uit de module

Module IV van de Tools4CAP Academy, geleid door de European Association for Innovation in Local Development ([AEIDL](#)), was specifiek gewijd aan het verkennen van de methodologieën en instrumenten om dit effectieve bestuur in de praktijk mogelijk maken. De module werd online gehouden op 22 mei 2025, waarbij 48 professionals uit 20 landen deelnamen. Men presenteerde innovatieve benaderingen om het ontwerp en de monitoring van de strategische plannen van het GLB te versterken.

Deze module bouwt voort op het werk onder leiding van het [Instituut voor Onderzoek van Plattelandsontwikkeling](#) (IfLS) en [de Universiteit van Ljubljana](#) (UL), met bijdragen van alle projectpartners. De resultaten worden beschreven in het document [Participatory and multi-level governance decision-making tools: methodological guidelines, including protocols \(D3.3\)](#). Het resultaat van dit project onderstreept het belang van transparante, inclusieve en op feiten gebaseerde besluitvormingsprocessen, fundamentele beginselen voor de formulering van strategische plannen voor het GLB (CSP's) in het kader van het nieuwe leveringsmodel voor het GLB (NDM) en de prestatiegerichtheid.

Tijdens de sessie beschreven **Simone Sterly van het IfLS** en **Ilona Rac van de Universiteit van Ljubljana** niet alleen waarvoor de tools worden gebruikt, maar ze gaven ook gedetailleerde, praktische begeleiding over hoe deze tools in de praktijk kunnen worden toegepast in de strategische planningscyclus van het GLB.

PRINCIPES VAN DE CSP-BELEIDSVORMINGSPROCESSEN

Empirisch onderbouwde beleidsvorming

Transparantie in besluitvorming

Inclusieve betrokkenheid van belanghebbenden

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Verantwoording en monitoring

Coherentie met de Europese Green Deal en Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Efficiëntie en kosteneffectiviteit

Deze module maakt deel uit van de [Tools4CAP Academy](#), die een kader wil bieden voor capaciteitsopbouw en peer learning om een aantrekkelijk en op maat gemaakt trainingsprogramma te ontwikkelen dat tegemoet komt aan de behoeften van de eindgebruikers. [Tools4CAP](#), gecoördineerd door [ECORYS](#), is een project dat deel uitmaakt van het Horizon-programma en waarbij 21 partnerorganisaties uit 18 EU-landen betrokken zijn met uitstekende expertise op het gebied van economische, milieu-, klimaat- en sociale kwesties, nieuwe gegevensbronnen en monitoringtechnologieën, evenals betrokkenheid van belanghebbenden, sociale, milieu- en dierenwelzijngerelateerde gegevens en indicatoren, in de context van landbouw- en plattelandsontwikkeling.

Overzicht van instrumenten voor inclusief bestuur en bestuur op meerdere niveaus

Simone Sterly

Instituut voor Onderzoek van Plattelandsontwikkeling (IfLS)

De richtlijnen in het document en in de module zijn gebaseerd op inzichten uit het [conceptuele kader van Tools4CAP](#), [de evaluatie en benchmarking van CSP's](#) en het rapport over [gezamenlijk ontworpen verbeterde of nieuwe besluitvormingsinstrumenten](#).

Tijdslijn van gezamenlijk ontworpen instrumenten en benaderingen in het CSP-ontwerpproces

De **participatieve visie (PVB)** is gericht op de integratie van de perspectieven van een breed spectrum van belanghebbenden in de gezamenlijke formulering van een toekomstvisie voor de lange termijn voor een gebied of sector. Toegepast in de eerste fasen van de beleidsontwerpcyclus, biedt het een methodologische structuur voor de afstemming van verschillende belangen binnen het kader van de strategische planning van het GLB. De implementatie impliceert een uitgebreid planningsproces en een multi-actor benadering. Door betrokkenheid van de belanghebbenden te bevorderen, wordt eigenaarschap gecreëerd voor het resulterende plan.

Procescommunicatie en betrokkenheid van belanghebbenden (PCSE) is een instrument ontworpen om gestructureerde interactie met belanghebbenden te vergemakkelijken en te begeleiden gedurende alle fasen van de GLB-beleidscyclus. Het heeft als functie om een kader te creëren voor de geïnformeerde bijdrage van

kennis en ervaring door belanghebbenden ter ondersteuning van besluitvormingsprocessen. In de ontwerpfasen draagt het bij aan de relevantie van interventies. Tijdens de implementatie en monitoring maakt het de systematische vastlegging van feedback mogelijk.

Prioritering en besluitvorming (PDM), zodra de prioriteiten zijn geïdentificeerd, kunnen methodologieën worden toegepast om de classificatie van prioriteiten op een participatieve en gestructureerde manier te ontwerpen. Dit helpt bij het toewijzen van middelen binnen het GLB. Dit proces vergemakkelijkt de optimalisatie van het gebruik van beperkte middelen, de integratie van de voorkeuren van de betrokken actoren en de uitvoering van transparante en op feiten gebaseerde besluitvormingsprocessen. De toepassing ervan is gericht op het aanpakken van situaties waarbij sprake is van concurrentie tussen doelstellingen of investeringsgebieden tijdens de formuleringfase van de CSP's.

De **interventiologica (IL)** is een conceptueel en methodologisch kader dat wordt gebruikt voor de systematische weergave van de causale relatie tussen de gebruikte middelen, de uitgevoerde activiteiten, de gegenereerde onmiddellijke resultaten en de verwachte langetermijneffecten van een beleidsinterventie. Deze benadering structureert de interventies in relatie tot de algemene doelstellingen van het GLB en toont de verwachte trajecten voor samenhang en effectiviteit van het beleid, wat met name relevant is in een context van complexiteit en bestuur op meerdere niveaus.

De **IOI-matrix (Interventie - Doelstelling - Effect) (IOI)** maakt het mogelijk om informatie te structureren en te analyseren die het beleidsontwerp en de selectie van interventies ondersteunt. De matrix koppelt specifieke GLB-interventies aan beleidsdoelstellingen en potentiële bijbehorende effecten. De matrix maakt het mogelijk om de relevantie van een interventie voor een bepaalde

doelstelling te evalueren, om rekening te houden met de meervoudige effecten en om de interne samenhang van de voorgestelde interventies te analyseren. De toepassing is gericht op de ontwerp- en planningsfasen en biedt een analytisch kader gebaseerd op de onderlinge samenhang van elementen.

Scenario Building for Policy Impact Assessment (SBPIA) maakt prospectieve evaluatie mogelijk van de potentiële effecten van verschillende beleidsopties. Het impliceert de ontwikkeling en analyse van hypothetische scenario's die verschillende configuraties van politieke factoren en externe omstandigheden simuleren. Toegepast in de ontwerp- en planningsfasen van de nationale strategiedocumenten draagt het bij aan het anticiperen op resultaten, het vergelijken van alternatieven en het evalueren van de robuustheid van interventies onder uiteenlopende omstandigheden, waarbij kwalitatieve en kwantitatieve benaderingen worden gecombineerd.

BELEIDSTAAK	BEHOEFTE VAN EINDGEBRUIKERS	GESCHIKTE INSTRUMENTEN
Sociaal-economische contextanalyse	Nauwkeurige, uitgebreide sociaaleconomische gegevens	PVB, PCSE
SWOT-analyse	Identificatie van sterke en zwakke punten, kansen, bedreigingen	PVB, PCSE
Beoordeling van behoeften	Inzicht in lokale behoeften	PVB, PCSE, PDM
Instellen interventie	Samenhangende interventiestrategieën afgestemd op GLB-doelstellingen	PCSE, IL, IOI, SBPIA
Doelbepaling	Consensus over meetbare doelen	PCSE, IL, IOI, SBPIA
Financiële toewijzingen	Gerechtvaardigde, geprioriteerde budgettering	PCSE, IL, IOI, SBPIA, PDM
Ex-Ante Analyse en Strategische Milieubeoordeling	Beoordeling van milieu- en sociale effecten	IL, IOI, SBPIA
Overleg met belanghebbenden	Inclusieve en transparante feedback van belanghebbenden	ALLE INSTRUMENTEN

Doel van de instrumenten voor participatief en bestuur op meerdere niveaus

De IOI-matrix en de interventielogica implementeren: een stapsgewijs stappenplan dat tijdens de module wordt uitgelegd

Ilona Rac

Universiteit van Ljubljana

Simone Sterly

Instituut voor Onderzoek van Plattelandsontwikkeling (IfLS)

Tijdens module IV van de Tools4CAP Academy werden twee belangrijke methodologische instrumenten, **de IOI-matrix en de interventielogica, in detail gepresenteerd**. De sessie legde de nadruk op praktische toepassing, wat deelnemers inzicht gaf in hoe deze raamwerken effectief kunnen worden geïmplementeerd in praktijkscenario's. In dit hoofdstuk wordt een beknopt stappenplan geschetst voor de toepassing van elk hulpmiddel, waarbij gebruik wordt gemaakt van de uitgebreide beschrijvingen in [Deliverable 3.3 van het Tools4CAP project](#) en een stapsgewijze handleiding wordt geboden voor het gebruik in de praktijk.

Interventielogica: belangrijke aandachtspunten

- ✓ Begin met duidelijk te bepalen wat je met je project wilt bereiken. Dit betekent dat je de huidige situatie moet begrijpen en input moet krijgen van alle betrokkenen. *Welk specifiek probleem probeer je op te lossen en hoe ziet succes eruit?*
- ✓ De tweede stap is het evalueren van het huidige landbouw- en plattelandsontwikkelingslandschap om bestaande behoeften en potentiële interventiegebieden te beoordelen. *Waar liggen de hiaten of kansen voor impact?*
- ✓ Ten derde wordt voor elke interventie de benodigde middelen, geplande acties, directe resultaten en beoogde effecten in kaart gebracht. Dit zorgt ervoor dat elke stap is afgestemd op bredere beleidsdoelen en bijdraagt aan meetbare resultaten.
- ✓ Het vaststellen van Key Performance Indicators (KPI's) is van het grootste belang voor het kwantitatief meten van de voortgang ten opzichte van de strategische doelstellingen. Tegelijkertijd is de ontwikkeling van een robuust systeem voor gegevensverzameling en -analyse essentieel om continu overzicht te kunnen houden op zowel de implementatie als de bereikte resultaten. *Welke gegevens ga je verzamelen om de impact aan te tonen?*
- ✓ Implementeer de interventie en alloceer de nodige financiële, personele en technische middelen voor samenwerking met boeren, lokale gemeenschappen, overheid, instanties en andere belanghebbenden voor een effectieve implementatie.
- ✓ De volgende stap is het opstellen van een schema voor regelmatige voortgangsrapportages en evaluaties. Dit iteratieve proces maakt een voortdurende beoordeling van de prestaties ten opzichte van het plan mogelijk en bevordert een adaptieve managementaanpak, waardoor interventiestrategieën tijdig kunnen worden aangepast op basis van monitoringgegevens en feedbackmechanismen.
- ✓ Evalueer tenslotte de algemene impact van de interventie op de landbouw- en plattelandsontwikkeling. *Wat heeft u geleerd van deze interventie en hoe zal dit van invloed zijn op toekomstige werkzaamheden?* De bevindingen die uit deze evaluatie naar voren komen, zijn essentieel om toekomstige beleidsbeslissingen te onderbouwen, interventiestrategieën te verfijnen en bij te dragen aan een cyclus van voortdurende verbetering binnen het betreffende ontwikkelingsdomein.

Dit instrument stelt ons in staat om consistentie, transparantie en verantwoording te bereiken. Geregeld in artikel 109 van het CSP-reglement. Het maakt onder andere het ontwerpen van op feiten gebaseerde GLB-interventies mogelijk, evenals het afstemmen van interventies op EU-brede doelstellingen.

Ilona Rac, Universiteit van Ljubljana

Hoofdpunten voor IOI-matrix

- ✓ Eerste stap: identificeer duidelijk de specifieke GLB-interventie(s) die wordt/worden overwogen. *Wat is precies de beleidsmaatregel die wordt voorgesteld of geanalyseerd?*
- ✓ Bepaal vervolgens welke van de overkoepelende GLB-beleidsdoelstellingen het meest relevant zijn voor de geïdentificeerde interventie(s). Houd rekening met zowel directe als indirecte verbanden.
- ✓ Bedenk en documenteer voor elke interventie en de corresponderende vastgestelde doelstellingen de mogelijke effecten. Houd rekening met een reeks positieve en negatieve, directe en indirecte, korte- en langetermijneffecten.
- ✓ De volgende stap is het leggen van verbanden: breng de relatie tussen de interventies, de doelstellingen en mogelijke gevolgen systematisch in kaart. Dit houdt in dat er expliciet verbanden worden gelegd en dat de beweegredenen achter elk verband worden uitgelegd.
- ✓ Het is mede belangrijk om de relevantie van elke interventie ten opzichte van de specifieke doelstelling te evalueren. *Hoe sterk draagt de interventie bij aan het behalen van de gestelde doelstelling?*
- ✓ **Let op!** Houd rekening met meervoudige effecten en analyseer of een enkele interventie meerdere effecten kan hebben, die mogelijk van invloed zijn op verschillende doelstellingen.
- ✓ *Werken de interventies synergetisch of zijn er potentiële conflicten?* Onderzoek de hele reeks voorgestelde interventies om de interne samenhang te waarborgen.
- ✓ Gebruik tot slot de gestructureerde informatie en analyse uit de ingevulde IOI-matrix om het beleidsontwerpproces te informeren en de selectie van de meest relevante en coherente interventies te ondersteunen.

De IOI-matrix, kort voor Intervention-Objective-Indicator Matrix, is een centraal methodologisch hulpmiddel dat binnen het Tools4CAP-project wordt gebruikt om de strategische planning en evaluatie van strategische plannen voor het GLB te ondersteunen. Het is ontworpen om ervoor te zorgen dat elke beleidsactie doelgericht, afgestemd op doelstellingen en meetbaar is, zodat een transparante en op feiten gebaseerde uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid mogelijk wordt.

Simone Sterly, IfLS

Eindconclusies en belangrijke punten

In break-out rooms konden de deelnemers kennis maken met het gebruik van deze instrumenten en om de verschillende scenario's te illustreren voor eventuele toepassing. Enkele van de belangrijkste gebieden die werden verkend met betrekking tot de twee instrumenten worden hieronder gepresenteerd.

Interventiologica voor klimaatadaptatiemaatregelen in het GLB

Tijdens deze sessie was de centrale vraag voor de discussie: *"Hoe stel je een duidelijke en realistische interventiestrategie op voor klimaatadaptatiemaatregelen in het GLB?"* Aan de hand van de interventiologica werkten de deelnemers samen aan het identificeren van de potentiële behoeften en aan te pakken doelstellingen, evenals het definiëren van de benodigde input, de te ontwikkelen activiteiten, de daaruit voortvloeiende output, de verwachte uitkomsten voor *"wat zijn de noodzakelijke veranderingen?"* en de externe factoren en indicatoren voor monitoring en evaluatie.

Stap voor stap: resultaten van de praktische oefening om een interventielogica te ontwikkelen

Hoe doe je het?

- 1 Stel een duidelijk doel (impactniveau) vast: in dit specifieke geval moet het doel voor klimaatadaptatie van het GLB gericht zijn op veerkracht. Dit omvat stabiele landbouwinkomens ondanks klimaatschokken, het bevorderen van veerkrachtige landschappen en ecosystemen (zoals gezonde bodems en beschermde watersystemen) en het bijdragen aan de beperking van broeikasgasemissies, ook al blijft aanpassing de kernfocus.
- 2 Bepaal specifieke acties om het doel te bereiken. In dit geval identificeerden de deelnemers verschillende belangrijke acties, zoals het opzetten van een institutioneel kader voor de coördinatie van belanghebbenden, het opbouwen van een gezamenlijke visie onder actoren, het bevorderen van collectieve benaderingen (bijv. boerencoöperaties, lokale waterbeheergroepen) en

het implementeren van strategieën voor risicobeheer, waaronder financiële instrumenten (verzekeringen, droogtefondsen, enz.). Het idee om ervoor te zorgen "dat we niet te veel uitstoten" werd ook geopperd, wat wijst op nevenvoordelen voor mitigatie. Deze acties vertegenwoordigen de inputs en activiteiten binnen de interventielogica.

- 3 Focus op meetbare resultaten (outputs en uitkomsten): Deze stap is cruciaal voor effectieve monitoring en evaluatie. Voorbeelden die tijdens de sessie werden besproken, zijn onder andere: stabiele inkomens voor boeren, een consistente productie van gewassen ondanks klimaatextremen, minder uitstoot van broeikasgassen (als dubbele voordelen worden nagestreefd) en een betere waterkwaliteit en -kwantiteit.

IOI-matrix en de perceptie van het nut ervan in de volgende strategische plannen voor het GLB

De aan de deelnemers gestelde vraag "Hoe kan de IOI-matrix nuttig zijn voor de lidstaten voor het volgende strategische plan voor het GLB?" leverde een reeks antwoorden op die **het potentieel van de matrix als strategisch instrument benadrukten, waarbij** meerdere dimensies van de toepassing werden onderstreept, van het evalueren en aanpassen van interventies tot het vereenvoudigen van de inherente complexiteit van beleidsdoelstellingen.

Een van de belangrijkste inzichten was dat de IOI-matrix zou kunnen dienen als hulpmiddel bij de "tussentijdse evaluatie", om ervoor te zorgen dat de voorgestelde interventies overeenstemmen met de cruciale behoeften. Het vermogen van de matrix om de complexiteit van beleidsdoelstellingen eenvoudiger te visualiseren werd ook gewaardeerd, omdat dit het begrip en de analyse vereenvoudigt.

De deelnemers merkten ook op dat het de programmering kan vereenvoudigen door stappen met elkaar te verbinden. Er werd gewezen op de mogelijkheid om het huidige strategische plan van het GLB te helpen evalueren en zo een basis te bieden voor wijzigingen, ook al is die in eerste instantie beperkt.

Tot slot werd in de reacties gesuggereerd dat voorstellen die voortvloeien uit de toepassing van de IOI-matrix kunnen helpen bij ambitieuzere en verdergaande interventies in het nieuwe strategische plan voor het GLB, als leidraad voor de planning voor de komende periode.

De oefening voor de IOI-matrix was oorspronkelijk bedoeld om drie verschillende scenario's te onderzoeken: focus op milieubescherming en klimaatactie, balans in sociaaleconomische ontwikkeling en plattelandsvitaliteit. Wegens tijdgebrek richtte de groepsdiscussie zich echter uitsluitend op het eerste scenario over klimaat- en milieudoelen.

Main objectives	Specific aspects raised w.r.t. these objectives	The specific policy instruments as defined by the CAP legislation (CAP 2023 - 2027)															
		Basic income support	Enhanced conditionality	Complementary redistributive income support	Young farmer support	Coupled support	Payment for small farmers	Ecological focus group	Eco-schemes	Environmental and climate related commitments	Areas with natural or other constraints	Areas with specific constraints	Investment support	Generational renewal and new entrants	Risk Management	Cooperation	Knowledge, advisory, innovation
Specific Objective	Identified key challenge (as defined in CAP23)		●						●	●	●		●				
Support viable farm income and resilience	1. Farm income support	■															
	2. Risk management																
	3. Resilience																
	4. Investments (productive)																
Competitiveness	5. Entrepreneurship																
	6. Sustainable production (economic)																
	7. Resilience to risks (Risk & Demand)																
Position of the farmer in the supply chain	8. Knowledge and innovation																
	9. Cooperation in supply chains																
	10. Short supply chains																
Climate	11. Livestock (ruminant)																
	12. Peat areas																
	13. Carbon sequestration																
	14. CO2 forests/land																
	15. Climate adaptation																
Environment	16. Water management																
	17. Nitrate																
	18. Nutrients (other)																
Biodiversity	19. Past protection																
	20. Sustainable soils																
	21. Specific habitat protection																
Generational renewal	22. Landholders/tenants services																
	23. Young farmers																
Rural (social) policies	24. Bioeconomy																
	25. Rural area																
	26. Social cohesion																
Consumer concerns	27. Image/identity																
	28. Animal welfare																
	29. Climate agriculture																
	30. Food safety																

Uitdagingen en behoeften voor de toepassing van de IOI-matrix

Hoewel de IOI-matrix erkend wordt voor haar potentieel, is de toepassing in de lidstaten niet zonder grote uitdagingen. Uit de vragen "*Welke uitdagingen ziet u bij de toepassing van de IOI-matrix in uw lidstaat en welke veranderingen en welk soort ondersteuning zou u nodig hebben om deze te implementeren?*" kwamen verschillende belangrijke kwesties naar voren, die voornamelijk betrekking hadden op **de interactie met belanghebbenden en informatie management**.

Als eerste wees een deelnemer op de **mogelijke onenigheid** tussen op feiten gebaseerde kennis en meningen van belanghebbenden. Er is een robuust mechanisme nodig om verschillende perspectieven te integreren en ervoor te zorgen dat beslissingen gebaseerd zijn op zowel objectieve gegevens als praktische ervaring van de betrokkenen.

Met betrekking tot belanghebbenden werd ook **het verkrijgen van representatieve informatie en feedback uit alle sectoren** genoemd. De uiteenlopende belangen en heterogeniteit van de betrokken groepen kunnen het verzamelen van alomvattende en rechtvaardige input bemoeilijken. Dit houdt rechtstreeks verband met een andere uitdaging: **het coördineren van deelname van alle belanghebbenden**, een proces dat specifieke middelen en strategieën vereist om een effectieve en zinvolle betrokkenheid te garanderen. Een laatste punt houdt verband met de uitdaging van **relevante gegevensverzameling** en **het belang om te bepalen hoe belanghebbenden bij dit proces kunnen worden betrokken**.

Volgende stappen

De Academy trainingssessie werd afgesloten met een aantal vervolg stappen, waaronder dat het materiaal van de bijeenkomst en het verslag van de belangrijkste besproken elementen beschikbaar zullen zijn op de [evenementpagina](#) en het [YouTube-kanaal](#).

Alle presentaties en opnames zijn beschikbaar op de [evenementpagina](#).

Doe [hier](#) mee aan het project.

Of schrijf je [hier](#) in voor de nieuwsbrief.

Nieuwe trainingmodules van de Academy worden binnenkort [hier](#) gepubliceerd

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

